

**Proposition d'un modèle conceptuel pour évaluer le rôle de l'IA
dans l'amélioration de la performance organisationnelle et de
l'agilité organisationnelle par le contrôle de gestion**

**Proposal of a conceptual model to assess the role of AI in improving
performance organizational and organizational agility through
management control**

BENABDELLAH Zineb

Doctorante-chercheuse, LESSDL, FSJES, UMP, Oujda, Maroc
z.benabdellah@ump.ac.ma

OUARRAOUI Bouchra

Enseignante-chercheuse, LESSDL, FSJES, UMP, Oujda, Maroc
Bouchra.ouarraoui@ump.ac.ma

BENAINI Naoual

Enseignante-chercheuse, LURIGOR, FSJES, UMP, Oujda, Maroc
n.benaini@ump.ac.ma

RÉSUMÉ :

L'IA joue un rôle crucial dans le contrôle de gestion en automatisant l'analyse des données financières, permettant une prise de décision plus rapide et plus précise. Elle contribue également à améliorer la performance des organisations en consolidant les méthodes et en réduisant les coûts. En outre, l'IA renforce l'agilité des organisations grâce à des systèmes de gestion prédictifs et réactifs qui permettent de s'adapter rapidement aux changements de l'environnement. De ce fait, il est important de tester les liens directs et indirects entre les variables afin de déterminer dans quelle mesure le contrôle de gestion diagnostique et interactif influence la performance organisationnelle, médiée par l'agilité organisationnelle et modérée par les outils d'intelligence artificielle au sein de l'entreprise.

Cette étude se fonde sur **une revue de littérature** pertinente qui vise à définir, développer des hypothèses et construire un modèle conceptuel de la relation entre le contrôle de gestion diagnostique et interactif et la performance organisationnelle en utilisant une variable médiatrice, l'agilité organisationnelle, et une variable modératrice, les outils d'intelligence artificielle.

MOTS CLES : le contrôle de gestion - l'agilité organisationnelle - intelligence artificielle- performance organisationnelle.

ABSTRACT:

AI plays a crucial role in management control by automating the analysis of financial data, enabling faster and more accurate decision-making. It also helps to improve the performance of organizations by consolidating methods and reducing costs. In addition, AI enhances the agility of organizations through predictive and reactive management systems that enable rapid adaptation to changes in the environment.

It is therefore important to test the direct and indirect links between the variables in order to determine the extent to which diagnostic and interactive management control influences organizational performance, mediated by organizational agility and moderated by artificial intelligence tools within the company. This study is founded on a review of the relevant literature which aims to define, develop hypotheses and build a conceptual model of the relationship between diagnostic and interactive management control and organizational performance using a mediating variable, organizational agility, and a moderating variable, artificial intelligence tools a mediating variable, organizational agility, and a moderating variable, artificial intelligence tools

KEY WORDS: management control - organizational agility - artificial intelligence - organizational performance.

Introduction

Le contrôle de gestion en tant que système vise à garantir l'efficacité et la cohérence des actions entreprises au sein de l'organisation, par l'adaptation des objectifs stratégiques aux résultats opérationnels et la réalisation d'une performance efficace de l'organisation (Kallunki et al., 2011); (Nani & Safitri, 2021).

Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, qui se définit comme une ressource stratégique (Portnoff & Soupizet, 2018) ayant pour objectif de combiner des données provenant de sources internes et externes afin d'identifier des liens, de prévoir et de prédire des tendances pour assurer une meilleure performance de l'organisation (Rikhardsson & Yigitbasioglu, 2018). Par conséquent, les entreprises doivent utiliser des outils qui peuvent les aider à convertir les données en informations utilisables, ce qui nécessite l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle qui ouvrent un nouveau paradigme pour les technologies et les pratiques de gestion et de contrôle (Berland & Moinard, 2020), et qui augmentent l'agilité organisationnelle (Atienza-Barba et al., 2024) ; (Shafiabady et al., 2023).

Notre recherche vise à répondre à la question suivante : **Dans quelle mesure le contrôle de gestion diagnostique/interactif influence-t-il la performance organisationnelle, médiée par l'agilité organisationnelle et modérée par les outils d'intelligence artificielle au sein des entreprises ?** Pour répondre à cette question, nous allons procéder à **une revue de la littérature pertinente**. L'objectif de cette revue est d'identifier les concepts clés, les théories pertinentes et les conclusions des études antérieures, afin de justifier le choix des variables et d'expliquer la manière dont elles interagissent, en apportant des éléments empiriques et théoriques permettant de valider et de structurer les relations entre les variables étudiées. À partir de cette revue de littérature, nous allons formuler des hypothèses et construire un modèle conceptuel de recherche, qui représente théoriquement comment les variables interagissent et influencent le phénomène étudié. Celui-ci permettra de comprendre comment le contrôle de gestion diagnostique/interactif, en intégrant l'agilité organisationnelle et les outils d'intelligence artificielle, peut contribuer à l'amélioration de la performance organisationnelle sur la base d'une théorie basée sur les ressources.

Dans le plan de notre recherche, nous allons clarifier les concepts de base tels que le contrôle de gestion et son utilisation, l'agilité organisationnelle, les outils d'intelligence artificielle et la performance organisationnelle, nous allons établir les hypothèses de recherche par le biais d'une analyse de la littérature approfondie, et nous allons édifier un modèle de recherche conceptuel.

1. La définition des concepts clés de recherche :

Cette partie présente les fondements théoriques de notre recherche, à savoir la théorie basée sur les ressources, le contrôle de gestion, la performance organisationnelle, l'agilité organisationnelle et l'intelligence artificielle, dans le but de comprendre l'objectif de chaque concept et de faciliter la formulation d'hypothèses, le choix des variables et le développement du modèle théorique à tester.

1.1. La théorie basée sur les ressources :

Cette théorie, développée par Barney, (1991), affirme que les organisations doivent générer des ressources précieuses, rares, inimitables et irremplaçables (VRIN). Dans cette optique, la performance d'une organisation est influencée par la mobilisation des ressources nécessaires (Battisti et al., 2022) pour mettre en place des stratégies efficaces et réduire leur répétabilité (Nason & Wiklund, 2018). À cet égard, cette théorie représente la base théorique de notre étude et souligne que l'organisation doit être en mesure d'utiliser efficacement ses **ressources internes** à partir d'autres sources pour réussir (Salder et al., 2020). Elle soutient que les organisations sont tenues d'utiliser leurs moyens internes de manière efficace afin de faire face à un environnement commercial en constante évolution.

C'est pour cette raison, notre étude se focalise principalement sur cette théorie afin d'expliquer pourquoi certaines entreprises sont plus performantes que d'autres grâce à l'importance accordée à leurs ressources internes, en particulier le contrôle de gestion diagnostique /interactif, l'agilité organisationnelle et les outils d'intelligence artificielle.

1.2 Définition du contrôle de gestion :

Tout d'abord, le contrôle peut être défini comme les actions engagées par l'entreprise pour accroître la possibilité que le comportement des individus soit conforme aux objectifs de l'entreprise (Flamholtz et al., 1985).

D'une part, le contrôle de gestion contribue à la réalisation des objectifs et des buts d'une organisation (Otley, 2003). En effet, le contrôle de gestion est défini par (Anthony et al., 2007) comme étant « *le processus par lequel les gestionnaires assurent que les ressources sont obtenues et utilisées de manière efficace et efficiente dans la réalisation des objectifs de l'organisation* ». Cela suppose que le processus de contrôle de gestion soit organisé et expliqué différentes étapes, telles que la planification budgétaire, la fixation de normes, le suivi des performances, l'analyse des écarts et la prise de décisions (Anthony et al., 2007). En outre, le système de contrôle de gestion (**SCG**) est généralement développé pour combiner la stratégie à long terme et la gestion des opérations à court terme (Strauß & Zecher, 2013). Cela revient à dire que le contrôle de gestion assure que les activités opérationnelles sont cohérentes avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, tout en optimisant l'utilisation des ressources et en améliorant l'efficacité de l'organisation. D'après son ouvrage Bouquin H.(2008), le contrôle de gestion permet de mettre en adéquation les objectifs de l'organisation avec les moyens mis en œuvre dans les activités et leur contrôle.

D'autre part, le contrôle de gestion est considéré comme une fonction qui traite du comportement des salariés, ce qui signifie qu'il intervient pour s'assurer que les salariés agissent conformément aux attentes de l'organisation (Merchant & Otley, 2006). De même, la fonction de contrôle de gestion a joué un rôle essentiel en garantissant l'efficacité des décisions et la cohérence du comportement des employés avec les objectifs et les stratégies de l'entreprise (Malmi & Brown, 2008).

De plus, Simons, (1994) a souligné l'importance de l'information dans le pilotage des activités de l'organisation et la définit comme « *les processus et les procédures fondées sur l'information que les managers utilisent pour maintenir ou modifier certaines configurations des activités de l'organisation* ». En ce sens, l'objectif du SCG est d'offrir des informations pertinentes pour la prise de décision, la planification et l'évaluation (Merchant & Otley, 2006) ; (Bollecker & Niglis, 2009). Dans la même lignée, le contrôle de gestion est une fonction qui aide les opérationnels à prendre des décisions, participe à la prise de décision stratégique et fait évoluer les systèmes d'information de gestion (Griguer & Lakhoul, 2023).

De manière générale, le SCG est comme étant un mécanisme de comptabilité de gestion qui permet de créer un lien entre la stratégie de l'organisation et les opérations dans un contexte donné, grâce à la fourniture d'informations et de conseils et à la motivation des employés pour développer en permanence des pratiques et des procédures durables en vue d'améliorer les performances futures (Johnstone, 2019) ; (Beusch et al., 2022).

1.3 Définition de la performance organisationnelle :

En premier lieu, la performance organisationnelle désigne avant tout la capacité d'une entreprise à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixé (Latham & Locke, 1979) ; (J. Henri, 2004) ; (Randeree, K., & Al Youha, H., 2009) ; (Richard et al., 2009). Elle constitue en effet un critère crucial pour évaluer le succès ou l'échec d'une organisation (S. Rehman et al., 2019). Elle est donc le fruit d'une mobilisation collective des salariés et se mesure à la fois en termes de quantité et de qualité (Zehir et al., 2016).

En second lieu, la performance organisationnelle fait référence à la réalisation d'objectifs organisationnels essentiels à la poursuite fructueuse des activités de l'organisation, qui se divisent en performance financière et performance non financière (S. U. Rehman et al., 2023). En effet, la performance financière fait référence aux résultats économique et financiers d'une organisation sur la base des indicateurs quantifiables, tandis que la performance non financière reflète aux résultats non financiers fondés sur des critères qualitatifs afin d'évaluer la durabilité et la réputation d'une organisation.

1.4. Définition de l'agilité organisationnelle :

L'agilité organisationnelle se réfère à la capacité de s'adapter rapidement et continuellement à des environnements changeants, en mettant l'accent sur la rapidité et la flexibilité des performances organisationnelles d'une organisation (Baškarada & Koronios, 2018) ; (Carmeli et al., 2021). Elle est donc considérée comme une condition sine qua non pour obtenir des performances organisationnelles élevées (Liu et al., 2013) ; (Horabadi Farahani & Salimi, 2015) ; (Ravichandran, 2018) dans la mesure où les employés des organisations sont impliqués dans le changement et y sont préparés (Melián-Alzola et al., 2020). De surcroît, l'agilité organisationnelle permet d'obtenir des performances financières et non financières (Wageeh, 2016). De ce fait, elle analyse les données internes ainsi que les données externes pour saisir les opportunités et réduire les risques, avec pour objectif de prendre et de mettre en œuvre les bonnes décisions d'une manière innovante (Lu & Ramamurthy, 2011) ; (Sajuyigbe et al., 2023).

À cet égard, l'agilité organisationnelle est devenue un outil nécessaire qui permet aux organisations de constituer de meilleures équipes et de déployer les meilleures pratiques (Hoonsopon & Puriwat, 2021), ainsi que de maîtriser les compétences pour développer des connaissances pertinentes (Evwierhurhoma & Oga, 2020) ; (D. Teece et al., 2016), et que l'organisation puisse prospérer et s'épanouir dans un environnement commercial changeant et imprévisible et faire face à une incertitude profonde.

1.5. Définition de l'intelligence artificielle (IA) :

En premier lieu, l'IA est perçue en tant que pilier stratégique pour l'avenir de l'humanité (Ndione & Diouf, 2022). Au début du XXe siècle, l'IA a été introduite par McCarthy en 1956 et qui a été définie comme « *la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes* », dans le but de créer un lien entre l'intelligence humaine et la machine (McCarthy, 2007). De ce fait, l'IA visait à prouver qu'un ordinateur était capable de résoudre des problèmes par lui-même (Morawski, 2006), elle est définie comme étant un système capable d'apprendre, de s'adapter et de raisonner. Comme souligne Hadjitchoneva, (2020), l'IA peut être considérée comme « *tout ce qui nécessite un effort intellectuel et qui peut être remplacé par une machine* ». Cela implique que l'IA est entendue comme une science qui utilise l'informatique pour construire des systèmes artificiels qui fonctionnent de manière intelligente. En effet, elle est décrite par Nilsson (2005) en tant que « *mécanisation de l'intelligence humaine* ». Dans le même sens, l'intelligence artificielle comprend des capacités telles que l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la compréhension du langage naturel, la reconnaissance d'image ou de sons (Stahl et al., 2023) ; (Zhao et al., 2013), et l'automatisation des tâches routinières (Bhima et al., 2023).

L'IA a pour objectif de développer des systèmes aptes à régler des problèmes de manière autonome, en appliquant des méthodes inspirées du fonctionnement du cerveau humain et d'autres organismes intelligents (Tangniho & Chanhoun, 2024), et d'imiter le comportement du cerveau lors de la prise de décisions (Huang et al., 2019). Dans le même ordre d'idées, l'intégration des outils d'IA permet de traiter de grandes quantités de données internes et externes, à la fois structurées et non structurées, afin de prendre des décisions efficaces (Shao & Lin, 2016) ; (Arnaboldi et al., 2017).

D'après Haenlein & Kaplan, (2019), l'IA est caractérisée par la faculté d'un système d'analyser des données externes, de les apprendre et d'appliquer ces informations en vue d'accomplir des tâches spécifiques et d'atteindre des objectifs, tout en s'adaptant de manière flexible au changement. Également, elle est appliquée à de multiples fins, notamment la protection des données, le renforcement de la sécurité, le déploiement rapide d'activités et la réalisation simultanée d'activités multitâches (Caron, 2013). Par conséquent, UNESCO, (2022) a préconisé une définition de l'intelligence artificielle comme des systèmes technologiques qui permettent de traiter l'information par un processus similaire à un comportement intelligent, et qui comprend généralement des fonctions de raisonnement, d'apprentissage, de collecte de données, d'anticipation, de planification ou de contrôle. Dans ce cadre, le recours aux outils technologiques permet de disposer des compétences et des capacités aisément accessibles qui améliorent la réactivité et la rapidité de l'organisation face à l'évolution de l'environnement (Ouhammou et al., 2019), et elle fait évoluer les méthodes de travail et les pratiques organisationnelles (Papadaki et al., 2014).

Parmi les outils d'IA, nous pouvons citer les **réseaux neuronaux**, qui sont efficaces pour apprendre et reconnaître des modèles, ils fonctionnent d'une manière plus proche du cerveau humain (K. Y. Wong et al., 2015), les **agents intelligents**, qui peuvent prendre des décisions et interagir avec des environnements dynamiques, qui reçoivent des informations, les analysent et agissent rationnellement pour maximiser leurs chances de réussite dans une tâche donnée, et les **algorithmes génétiques**, qui sont utiles pour optimiser les solutions à des problèmes complexes (Al Mansoori et al., 2021) ; (Trunk et al., 2020).

2. Développement des hypothèses de recherche :

Pour effectuer une recherche scientifique, il est essentiel d'élaborer des hypothèses fiables qui guident la recherche et permettent de tester les relations entre les différentes variables étudiées (Harvey & Loisel, 2009).

À cette fin, les hypothèses de notre recherche constituent des présupposés fondés sur une analyse exhaustive de la littérature et des observations empiriques, et visent à établir des liens logiques entre les concepts théoriques et les phénomènes concrets.

2.1. Relation entre les modes d'utilisation du contrôle de gestion et la performance organisationnelle :

Nous avons sélectionné dans cette section des études portant sur les modes d'utilisation du contrôle de gestion diagnostique/ interactif et la performance organisationnelle dans différents domaines.

D'après l'étude de Bhimani & Horngren, (2008), le système de contrôle de gestion (SCG) est d'une importance vitale pour le suivi des décisions au sein de l'entreprise et l'orientation du comportement des employés afin de maximiser les possibilités d'atteindre les objectifs de l'entreprise, en particulier en termes de performances.

Dans le cadre des leviers du contrôle (LOC), Simons et al., (2000) ont mis en évidence que quatre types de systèmes, formels et informels, à savoir les systèmes de croyances, de limites, de diagnostics et d'interactifs, fonctionnent ensemble pour améliorer la performance organisationnelle par le biais de l'apprentissage au sein de l'organisation.

Dans la même optique, une enquête menée auprès de 70 unités commerciales en Finlande a révélé que le contrôle de gestion formel, plutôt qu'informel, joue un rôle crucial dans l'amélioration des performances futures des entreprises (Kallunki et al., 2011). De ce fait, le SCG comporte un contrôle formel, qui se fonde sur des systèmes structurés tels que les budgets, les indicateurs clés de performance (KPI), les normes et les procédures internes, tandis que le contrôle informel se base sur des méthodes plus souples, telles que la communication informelle, les relations interpersonnelles et la culture

d'entreprise (Chenhall, 2003). En ce sens, le SCG agit comme un instrument de contrôle efficace visant à améliorer les performances de l'organisation (Malmi & Brown, 2008).

En parallèle, les résultats de l'étude de Nani & Safitri, (2021) ont apporté la preuve qu'un SCG formel bien conçu peut améliorer la performance organisationnelle et l'innovation dans les grandes entreprises en Indonésie, étant donné que le SCG formel couvre la planification stratégique, la budgétisation et l'établissement de rapports, ainsi que des règles comprenant des instructions, des procédures opérationnelles normalisées et des lignes directrices (Anthony et al., 2007). De même, l'étude menée par Nuhu et al., (2019) a démontré que l'utilisation interactive du SCG a un impact positif et significatif sur la flexibilité stratégique et l'autonomisation des employés qui facilitent le changement organisationnel et la performance dans le secteur public en Australie, tandis que l'utilisation diagnostique a un impact négatif pour cette relation.

En outre, une étude quantitative portant sur 400 entreprises australiennes a révélé que les systèmes de contrôle diagnostiques, les systèmes de contrôle interactifs et les systèmes de limites étaient positivement liés aux performances des entreprises d'exploration et d'exploitation, à moins que l'utilisation de systèmes de contrôle de la croyance n'ait pas un impact sur cette relation (Bedford, 2015). Selon la recherche menée par Hofmann et al., (2012), une utilisation interactive et diagnostique du budget s'est avérée avoir un effet bénéfique sur la performance organisationnelle dans les entreprises manufacturières allemandes. En effet, l'utilisation interactive et diagnostique des budgets joue un rôle essentiel dans la création de stratégies innovantes et la mise en œuvre de stratégies planifiées et la réalisation d'une performance efficace.

Dans le même cadre, les résultats obtenus auprès d'entreprises manufacturières et de services en Inde ont confirmé que l'utilisation habilitante du SCG modère positivement la relation entre la stratégie d'innovation environnementale et la performance organisationnelle, alors que l'utilisation contrôlante du SCG modère négativement la relation (Wijethilake et al., 2018). Cela explique que l'utilisation habilitante du SCG repose sur les leviers de croyances et interactifs et l'utilisation contrôlante du SCG dépend sur les leviers de diagnostics et de limites (Mundy, 2010). Certes, l'utilisation habilitante se caractérise par une prise de décision décentralisée et des hiérarchies peu profondes, tout en encourageant le partage des connaissances et la communication d'informations (D. J. Teece, 2000). Ce type de contrôle vise à favoriser et à créer un environnement propice à la participation active des employés dans le but de stimuler la stratégie d'innovation et aux performances de l'organisation (J.-F. Henri, 2006). Par contre, l'utilisation contrôlante restreint la stratégie d'innovation tout en imposant des règles et des procédures formelles, ainsi qu'une prise de décision centralisée.

En revanche, l'étude de J.-F. Henri & Wouters, (2020) a montré que le SCG ne permet pas de réaliser des améliorations de la performance organisationnelle des entreprises manufacturières au Canada, car une accumulation excessive d'informations peut conduire à des objectifs contradictoires et à une surcharge d'informations, ce qui peut influencer la prise de décision en termes d'innovations et de performances.

Après avoir étudié la littérature sur les modes d'utilisation du contrôle de gestion et la performance organisationnelle sous différents angles, nous avons constaté que les deux modes de contrôle de gestion diagnostique et interactif sont essentielles pour améliorer la performance d'une organisation. Dans notre recherche, nous partons des hypothèses que :

H1a : Le contrôle de gestion diagnostique est corrélé positivement sur la performance organisationnelle ;

H1b : Le contrôle de gestion interactif est corrélé positivement sur la performance organisationnelle ;

2.2. Rôle médiateur de l'agilité organisationnelle entre les modes d'usages de contrôle de gestion et la performance organisationnelle :

Cette section explore le rôle médiateur de l'agilité organisationnelle sur les modes d'utilisation de contrôle de gestion et les performances organisationnelles à l'aide d'une analyse approfondie de la littérature.

2.2.1 Relation entre les modes d'usages de contrôle de gestion et l'agilité organisationnelle :

Dans cette section, nous avons étudié les recherches antérieures qui établissent un lien entre les modes d'usages de contrôle de gestion et l'agilité organisationnelle.

D'une part, la recherche de Mkoba, (2022) a montré que le système de contrôle de gestion (SCG) a un impact sur l'adoption de pratiques agiles en tant que fonction qui aide à mettre en œuvre une stratégie efficace pour atteindre les objectifs organisationnels grâce à la création d'une culture organisationnelle qui prend en compte les comportements, les valeurs, les normes et les croyances partagés par tous les employés d'une organisation. Dans la même veine, la recherche de Arifin & Purwanti, (2023) a examiné que la culture organisationnelle jouait un rôle positif dans l'agilité organisationnelle au sein d'une banque à Malang, en Indonésie, tout en expliquant qu'une culture forte permet de valoriser l'innovation, la collaboration et l'apprentissage.

Dans la même perspective, les études de Vergin et al., (2022); Menon & Suresh, (2021) ont proposé un modèle empirique impliquant les entreprises allemandes et les établissements d'enseignement en Inde ont montré que le SCG permet d'améliorer l'agilité organisationnelle en vue de renforcer l'innovation et l'adaptation permanente en prenant en compte six éléments tels que l'autonomisation des employés (Simons, 1994); (S. H. Appelbaum et al., 2017), la flexibilité structurelle, la transparence des performances, le soutien managérial, la culture organisationnelle (Sun et al., 2022) et le système de récompense et de rémunération. Dans le même sens, les recherches réalisées par Khalid et al., (2020); Azmy, (2021) ont établi que la culture organisationnelle et l'engagement des employés ont un impact positif et significatif sur l'agilité organisationnelle au sein des PME et du secteur des transports en Indonésie, ce qui contribue à créer un comportement de travail axé sur l'innovation et le développement technologique chez les employés (Bagheri et al., 2022).

En outre, les données recueillies auprès des universités palestiniennes ont confirmé que l'autonomisation des employés a un impact indirect sur l'agilité de la prise de décision conformément à la théorie de la contingence (Salahat, 2021), ce qui entraîne une amélioration de la résolution des problèmes et de la prise de décision, ainsi qu'un renforcement du comportement de citoyenneté organisationnelle (Lassoued et al., 2020). Dans le même ordre d'idées, les données obtenues par Asgarnezhad Nouri & Mir Mousavi, (2019) ont vérifié que l'autonomisation des employés est un médiateur de la relation entre la gestion coopérative et l'agilité organisationnelle dans le secteur des transports en Iran. En parallèle, une enquête effectuée par Athamneh & Jais, (2023) a corroboré le fait que la communication efficace avec les employés et la prise de décision sont positivement corrélées à l'agilité des banques commerciales jordaniennes.

De plus, les résultats de l'étude de S. Lee & Lee, (2017) ont prouvé que l'utilisation diagnostique du SCG ne montre aucune relation significative avec l'agilité organisationnelle en tant que capacité organisationnelle au sein des grandes entreprises manufacturières coréennes et japonaises, parce qu'elle a exercé un contrôle rigide qui limite le changement et la prise de décision efficace en utilisant une communication centralisée, alors que l'utilisation interactive du SCG est positivement associée à l'agilité, ce qui stimule le développement d'idées novatrices et fraîches avec l'habilitation des membres à prendre des décisions. Dans le même sens, les conclusions de l'étude de Brüggemann et al., (2022) ont indiqué que les systèmes interactifs de mesure des performances influencent positivement l'agilité

organisationnelle, tandis que les systèmes diagnostiques de mesure des performances n'influencent pas l'agilité organisationnelle dans les entreprises brésiliennes cotées en bourse.

Dans le même sillage, les résultats de l'étude de Khanagha et al., (2022) ont prouvé que le contrôle interactif a un impact positif sur l'innovation, en particulier lorsque la pression des pairs exercée au sein des équipes agiles est faible, tandis que le contrôle diagnostique a un impact négatif sur l'innovation, lorsque la pression des pairs exercée au sein des équipes agiles est élevée, dans une multinationale Fortune 500 du secteur des télécommunications dans différents pays. À la lumière des recherches antérieures sur le contrôle de gestion diagnostique et interactif sur l'agilité organisationnelle, nous avons conclu que le contrôle diagnostique sur l'agilité organisationnelle entraîne des effets négatifs, notamment sur la concentration des processus standardisés et des indicateurs fixes et le respect des objectifs préétablis avec une structure hiérarchique rigide et une centralisation de la prise de décision, ce qui limite la capacité à réagir rapidement aux changements imprévus et freine l'initiative des équipes, ce qui réduit la flexibilité et la réactivité nécessaires pour évoluer dans un environnement incertain et dynamique. En revanche, le contrôle interactif génère des effets positifs sur l'agilité organisationnelle, ce qui stimule la communication, la collaboration et la prise de décision rapide au sein des équipes, ce qui encourage l'innovation et la créativité, tout en alignant les actions des parties prenantes sur les objectifs stratégiques et en anticipant les changements et en s'adaptant rapidement à l'évolution de l'environnement. Nous supposons donc les hypothèses suivantes :

H2a : Le contrôle de gestion diagnostique est négativement corrélé à l'agilité organisationnelle ;

H2b : Le contrôle de gestion interactif est positivement corrélé à l'agilité organisationnelle ;

2.2.2 Relation entre la performance organisationnelle et l'agilité organisationnelle :

Dans cette partie, nous avons traité les études concernant la relation entre l'agilité organisationnelle et la performance organisationnelle.

L'agilité organisationnelle a un impact positif sur la performance financière et non financière auprès des entreprises informatiques en Inde (Das et al., 2023). De nombreuses études ont montré que l'agilité organisationnelle a un impact positif et significatif sur la performance organisationnelle dans différents secteurs d'activités (Bechtel et al., 2023);(Wijaya et al., 2022);(Kaufmann et al., 2020);(Cegarra-Navarro et al., 2016); (Y.-M. Lee & Yang, 2014) ;(Chakravarty et al., 2013) ;(Liu et al., 2014), sur la productivité organisationnelle (Esmail & Mohammadhosseini, 2018), sur le développement de nouveaux produits (Idrees et al., 2022);(Hoonsopon & Puriwat, 2021), sur l'innovation organisationnelle (Brüggemann et al., 2022);(Guo et al., 2023). Par conséquent, l'hypothèse suivante est proposée :

H3 : L'agilité organisationnelle est positivement corrélée à la performance organisationnelle ;

2.2.3 Le rôle médiateur de l'agilité organisationnelle entre les modes d'usages de contrôle de gestion et la performance organisationnelle

La recherche de S. Lee & Lee, (2017) a démontré empiriquement qu'il existe des facteurs qui favorisent l'agilité dans le cadre du LOC qui a été proposé par (Simons, 1994), tels que les systèmes interactifs, et que ceux-ci conduisent à une meilleure performance de l'organisation au sein des grandes entreprises manufacturières coréennes et japonaises. En parallèle, l'agilité organisationnelle affecte positivement la performance organisationnelle (McCann et al., 2009).

En d'autres termes, les données de Krüger, (2023) sur 23 équipes de travail agiles en Allemagne avec une régression linéaire ont mis en évidence un effet positif et significatif pour la relation entre l'agilité de l'équipe et la performance de l'équipe avec le rôle médiateur de l'autonomisation de l'équipe.

Par ailleurs, l'étude de Lill & Wald, (2021) a constaté que l'agilité des projets modère positivement l'effet négatif des systèmes de diagnostics et de contrôle des limites sur les performances des projets d'innovation, par contre l'agilité des projets ne modère pas négativement l'effet des systèmes de contrôle interactifs et des systèmes de croyances sur les performances des projets d'innovation au sein des projets

et des propriétaires de produits en Allemagne. En conséquence, nous émettons les hypothèses suivantes :

H4a : L'agilité organisationnelle ne joue pas un rôle médiateur entre le contrôle de gestion diagnostique et la performance organisationnelle ;

H4b : L'agilité organisationnelle joue un rôle médiateur entre le contrôle de gestion interactif et la performance organisationnelle ;

2.3 Rôle modérateur de l'intelligence artificielle dans les modes d'usages de contrôle de gestion, l'agilité organisationnelle et la performance organisationnelle :

Cette partie a permis d'examiner le rôle modérateur de l'intelligence artificielle sur les modes d'usages de contrôle de gestion, l'agilité organisationnelle et la performance organisationnelle. Ceci nous permet d'apporter une originalité au travail, car il y a peu d'études qui ont proposé l'intelligence artificielle comme un rôle modérateur entre ces variables.

2.3.1. Relation entre le mode d'usage de contrôle de gestion et la performance organisationnelle : Rôle modérateur des outils de l'intelligence artificielle

Dans cette section, nous avons abordé les recherches antérieures sur la relation entre les modes d'usages de contrôle de gestion et la performance organisationnelle en tenant compte du rôle modérateur de l'intelligence artificielle.

D'après Berland & Moinard, (2020), le recours aux algorithmes et aux programmes d'intelligence artificielle crée un cadre inédit pour les technologies et les pratiques de pilotage et de contrôle de gestion. En effet, la mise en place d'outils d'intelligence artificielle entraîne des progrès rapides et significatifs dans la qualité et la fiabilité des informations et des résultats (Godé et al., 2020), tout en indiquant que l'IA en tant que support du processus organisationnel entraîne un changement radical pour le contrôle de gestion (Trunk et al., 2020).

Tout d'abord, les données recueillies auprès d'une compagnie d'assurance nordique fortement numérisée (Andreassen, 2020) ont révélé que la technologie numérique joue un rôle vital sur les rôles des comptables de gestion montrent que ces technologies, telles que l'intelligence artificielle (IA), le big data et les systèmes d'information intégrés comme la spécialisation des rôles pour les tâches techniques et la gestion du système d'information et une centralisation des décisions au niveau des départements spécialisés, limitant l'autonomie des comptables de gestion dans les divisions.

Dans ce contexte, les résultats effectués par Hala & Jaouad, (2023) dans les entreprises marocaines ont confirmé les avantages considérables de l'IA dans le contrôle de gestion, notamment la possibilité de repérer les tendances cachées, de détecter précocement les anomalies (Knauer et al., 2020), d'optimiser les budgets et les ressources, et de fournir des données financières et opérationnelles plus précises en temps réel, ce qui donne aux entreprises la faculté de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la prise de décision (Mouadili, 2023).

Dans la même veine, les conclusions tirées auprès de 200 contrôleurs de gestion de PME béninoises permettent de valider l'utilisation de l'IA sur les pratiques de contrôle de gestion en termes d'optimisation des processus organisationnels, de prise de décision plus informée et éclairée, de stimulation de l'innovation et de meilleure adaptation aux changements rapides de l'environnement concurrentiel (Tangniho & Chanhoun, 2024).

Dans le même ordre d'idées, l'étude réalisée par Belhaj, (2023) a confirmé que l'intégration des outils d'intelligence artificielle représente comme une opportunité pour un contrôleur de gestion dans 17 organisations marocaines à travers les outils EPM (Enterprise performance management) visant à construire des rapports sur la performance réelle, l'élaboration du budget, les prévisions financières et l'analyse des écarts; les outils de BI (Business Intelligence) permettant d'extraire et d'afficher des données et de construire des tableaux de bord dynamiques dans le but d'améliorer la qualité des données et des référentiels, de modéliser et de simuler des revenus et des coûts à l'aide d'inducteurs détectés de

manière automatique, de mettre en place de contrôles automatisés pour garantir la cohérence du modèle de prévision. En parallèle, les outils d'intelligence artificielle ont une tendance à l'analyse prédictive dans le domaine du contrôle de gestion sous le nom de 'Rolling Forecast' afin d'analyser de manière permanente et d'élaborer des budgets et d'avoir une analyse prévisionnelle sur une période donnée en vue de faciliter la vigilance et l'élaboration de scénarios et d'en garantir l'adaptation aux changements profonds (Boutgayout & Ghazali, 2020).

Dans le même esprit, la recherche effectuée par Smith & Castonguay, (2020) a prouvé que la technologie blockchain a un impact positif sur le contrôle de gestion, pour expliquer que toutes les opérations sont inscrites dans la blockchain et sont à la fois transparentes et vérifiables en temps réel, cela est considérée comme une source de stockage et de transmission d'informations et un moyen de réduire la fraude (Desplebin et al., 2019), ce qui renforce significativement la confiance dans les données financières qui est une condition essentielle dans le contrôle de gestion.

De surcroît, les résultats réalisés par Lavorato & Piedepalumbo, (2023) ont mis en évidence que la prise en compte des technologies intelligentes exerce une influence sur le processus de prise de décision et de contrôle de gestion des entreprises agroalimentaires en Italie, et que les technologies intelligentes (IoT) et la plateforme cloud apportent des informations qui aident à percevoir les coûts qui ne sont pas toujours directement quantifiables ou difficiles à saisir, ce qui a un impact sur les systèmes de comptabilité analytique, tout en comparant les résultats réels avec les données de feedforward (Iscaro et al., 2022), pour expliquer le fait que les contrôleurs de gestion sont censés utiliser les données feedforward comme une méthode de prévision ou d'anticipation qui permet de modéliser les résultats futurs avant qu'ils ne se produisent, dans le but de prédire les écarts possibles entre les résultats et les objectifs et de mettre en œuvre des actions correctives. En outre, l'étude réalisée par Ping, (2021) a établi que le XBRL (eXtensible Business Reporting Language) est désormais un langage informatique normalisé utilisé pour communiquer des données financières et comptables, permettant de faciliter l'échange d'informations entre les différentes entreprises et les contrôleurs de gestion, tout en améliorant l'efficacité et la fiabilité des processus financiers. Aussi, les contrôleurs de gestion utilisent l'exploration de données pour découvrir des modèles potentiels dans une grande quantité de données complexes et pour transformer les données en connaissances utiles, comme étant une couche de sélection des connaissances de l'information (D. Appelbaum et al., 2017). Ceci signifie que le contrôle de gestion fait appel à des mécanismes technologiques pour mesurer les performances et limiter le déficit et l'asymétrie d'information, et augmenter l'offre d'information (Fähndrich, 2023), de sorte que l'IA interprète et produise le langage humain et simplifie le processus d'informations financières (Adeyelu et al., 2024). En plus, l'analyse approfondie de (Jacob et al., 2021) a fait ressortir que les contrôleurs de gestion doivent disposer des compétences nécessaires pour intégrer l'intelligence artificielle afin de stimuler l'innovation, de réaliser des gains d'efficacité et de productivité et de faciliter la planification et le suivi ainsi que la prise de décisions stratégiques. Cela implique que les contrôleurs de gestion doivent avoir la compétence nécessaire pour adopter l'IA, ce qui exige une certaine prise de risque, une rapidité de la prise de décision et de la persévérance, afin de gérer les situations imprévisibles engendrées par ces outils (Kohnke, 2017). Par ailleurs, La recherche de Bhimani & Willcocks, (2014) a ajouté que l'intelligence artificielle a un effet positif sur l'automatisation des tâches routinières, ce qui accroît la performance organisationnelle, en particulier dans le domaine de la comptabilité de gestion. Dans cette optique, une revue systématique de la littérature de Ayinla et al., (2024) a indiqué que l'automatisation des processus robotiques (RPA) joue un rôle clé dans la comptabilité contemporaine, en particulier dans la saisie des données, le traitement des opérations et l'établissement de rapports et que les contrôleurs se focalisent également sur des rôles plus stratégiques et analytiques, tels que la prise de décision et la planification financière (Ciampi, 2021).

À partir d'une revue de la littérature, nous pouvons constater que l'intégration de l'intelligence artificielle dans le contrôle de gestion diagnostique entraîne l'automatisation de la collecte des données, la détection des écarts entre les objectifs fixés et les résultats obtenus, la production de rapports analytiques détaillés, l'identification rapide des inefficacités et des anomalies dans les processus et la facilitation de la mise en œuvre de mesures correctives, ceci conduit à une amélioration de la performance de l'organisation.. Quant au contrôle de gestion interactif, il implique une communication continue et dynamique entre les responsables et les systèmes d'information, facilitée par l'IA, notamment en termes de prise de décision en temps réel, d'ajustement rapide des stratégies et d'incitation à l'innovation, d'anticipation des besoins futurs et d'ajustement proactif des actions opérationnelles. Nous pouvons affirmer que les outils d'intelligence artificielle ont un impact sur la relation entre le contrôle de gestion diagnostique, le contrôle de gestion interactif et la performance organisationnelle. En conséquence, nous proposons les hypothèses suivantes :

H5 : Les outils d'intelligence artificielle modèrent positivement la relation entre le contrôle de gestion diagnostique et la performance organisationnelle

H6 : Les outils d'intelligence artificielle modèrent positivement la relation entre le contrôle de gestion interactif et la performance organisationnelle

2.3.1. Relation entre l'agilité organisationnelle et la performance organisationnelle : Rôle modérateur de l'intelligence artificielle

Dans cette partie, nous nous sommes penchés sur les études récentes empiriques et théoriques qui ont examiné les outils d'intelligence artificielle sur la relation entre l'agilité organisationnelle et la performance organisationnelle.

Tout d'abord, l'étude de Atienza-Barba et al., (2024) a réalisé une analyse bibliométrique pour montrer une forte association entre l'intelligence artificielle et l'agilité organisationnelle dans un domaine donné. Par conséquent, une étude menée auprès des secteurs public et privé australiens (Shafiabady et al., 2023) a indiqué que des outils d'intelligence artificielle tels que la machine à vecteurs de support (SVM), les voisins les plus proches (KNN), l'arbre de décision (DT), la machine à amplification de gradient, Naïve Bayes et la forêt aléatoire ont été utilisés pour prédire l'agilité de l'organisation. Ceci signifie que chaque outil technologique présente l'avantage de renforcer l'agilité organisationnelle, en particulier dans la recherche liée à l'exploration de textes et de données, la réalisation réussie d'applications de prédictions en temps réel, l'analyse approfondie qui peut aider les entreprises à faire une première sélection de projets appropriés, la rapidité en matière de vitesse de formation et d'offrir une plus grande précision, la capacité à gérer de grandes quantités de données (Ayyadevara, 2018) ; (Dahmen & Cook, 2019) ; (Song & Lu, 2015).

Ensuite, la recherche réalisée par Salehi, (2022) a établi que l'intelligence artificielle a une importance majeure dans l'utilisation des méthodologies agiles et qu'elle peut améliorer les résultats de la planification agile et, par conséquent, la performance organisationnelle dans le secteur de l'industrie de l'information et de la communication au Canada. Grâce aux mécanismes de l'IA, il est possible de traiter des volumes énormes de données et d'en extraire des informations utiles et de prendre des décisions efficaces (Belani et al., 2019), de créer des modèles prédictifs pour une planification et une exécution agile et efficace dans le but de stimuler la performance et de tirer parti des opportunités et de réduire les risques futurs. De ce fait, la technologie de l'IA peut donc encourager l'innovation numérique, tout en modifiant les processus et en amplifiant les performances organisationnelles (Trocin et al., 2021) ; (Rammer et al., 2022). Ainsi, les capacités d'agilité organisationnelle par la réactivité et la compétence ont joué un rôle intermédiaire important en influençant l'intelligence artificielle et la performance dans le secteur public de l'énergie aux Émirats arabes unis (Alshamsi et al., 2024).

Dans le même sens, une enquête réalisée au sein des moyennes et grandes entreprises slovènes a proposé un modèle empirique selon lequel les facteurs de l'agilité notamment l'environnement de travail agile, le leadership agile, les compétences et les capacités de l'équipe agile ont un impact positif sur l'adoption des technologies de l'IA dans le projet, sur la réussite de la mise en œuvre du projet et sur la compétitivité de l'entreprise (Tominc et al., 2023). En effet, la combinaison entre les pratiques agiles notamment la flexibilité, l'apprentissage continu et la collaboration sont considérés comme des facteurs clés pour la réalisation efficace de l'IA. De surcroît, le fait d'adopter un leadership revient à jouer un rôle clé dans la transformation des systèmes numériques, tout en favorisant l'agilité organisationnelle au sein des PME libanaises (Ramadan et al., 2023).

De plus, les résultats de l'étude X. Wang et al., (2022) ont prouvé que les outils d'intelligence artificielle, en particulier les chatbots, ont un impact positif sur l'agilité interne et externe et jouent un rôle important dans la création d'une agilité commerciale et d'une performance du service à la clientèle pour les employés américains du marketing dans divers secteurs. En fait, les chatbots sont destinés à assumer une responsabilité accrue pour garantir une communication efficace avec les clients, instaurer une agilité commerciale et atteindre le succès organisationnel (Chung et al., 2020), et de satisfaire les besoins des clients par l'efficacité des processus commerciaux internes et de l'environnement commercial externe. En parallèle, une recherche effectuée par Ameen et al., (2024) a élaboré que le couplage entre l'IA et l'agilité stratégique est susceptible de renforcer la créativité des entreprises chinoises dans le développement de nouveaux produits et services. Il ressort également d'une enquête que plus les organisations disposent de capacités d'IA, plus elles deviennent agiles par rapport aux processus internes et aux changements de l'environnement externe dans divers secteurs d'activité roumains (Ștefan et al., 2024), et que la capacité de l'apprentissage automatique à prendre des décisions automatiquement et rapidement contribue à une plus grande agilité organisationnelle face à la dynamique du marché au sein d'une entreprise FinTech chinoise (H. Wang et al., 2019).

Dans le même ordre d'idées, les données recueillies dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis (Fosso Wamba, 2022) ont confirmé que l'assimilation de l'IA a un effet favorable sur l'agilité de l'organisation et de la clientèle et sur les performances de l'entreprise, et que l'agilité de l'organisation et de la clientèle joue un rôle médiateur entre l'assimilation de l'IA et les performances de l'entreprise. De même, l'étude de L.-W. Wong et al., (2024) a souligné que l'utilisation de l'IA pour gérer les risques qui influencent l'agilité de la chaîne d'approvisionnement au sein des entreprises manufacturières malaisiennes. Dans le même élan, Ma & Chang, (2024) ont confirmé que l'analyse des mégadonnées et l'intelligence artificielle ont un impact positif sur l'intégration interne et externe de la chaîne d'approvisionnement et sur l'agilité de la chaîne d'approvisionnement au sein des entreprises automobiles en Chine. Dans la même lignée, l'intelligence artificielle et la sensibilisation à la robotique ont une influence positive sur les performances environnementales, opérationnelles et économiques du secteur hôtelier en Thaïlande, et l'agilité de la chaîne d'approvisionnement a joué un rôle médiateur entre ces liens (Panichayakorn & Jermstiparsert, 2019).

Suite à des études préalables entre l'intelligence artificielle, l'agilité organisationnelle et la performance organisationnelle, nous pouvons constater que la mise en place des outils d'intelligence artificielle (IA) constitue un rôle essentiel dans l'accroissement de l'agilité au sein de l'organisation et par conséquent, dans l'amélioration de la performance. En effet, les entreprises peuvent améliorer leur agilité grâce à des outils d'intelligence artificielle qui automatisent les tâches, prennent des décisions basées sur des données fiables, anticipent les évolutions du marché et optimisent la gestion de leurs ressources. Ces outils renforcent leur capacité à réagir rapidement et à s'adapter aux variations, des compétences essentielles pour réussir dans un environnement en constante évolution.

Grâce à cette complémentarité entre l'IA et l'agilité organisationnelle, l'organisation améliore sa capacité à s'adapter, à innover et à prendre des décisions éclairées, qui devient un levier essentiel pour atteindre et maintenir la performance de l'organisation dans un environnement en perpétuelle évolution. Par conséquent, nous formulons les hypothèses suivantes :

H7 : Les outils d'intelligence artificielle jouent un rôle modérateur entre l'agilité organisationnelle et la performance organisationnelle ;

3. Le modèle conceptuel de recherche :

Ces concepts théoriques tirés de notre analyse de la littérature nous permettent de présenter un modèle conceptuel de recherche illustré dans la figure ci-dessous :

Figure n°1 : Modèle conceptuel de la recherche

Source : Auteurs

Le principal objectif de notre modèle conceptuel de recherche est de fournir un cadre théorique et visuel permettant de saisir, d'expliquer et d'analyser les liens entre les différentes variables de l'étude.

Afin d'établir notre modèle conceptuel de recherche, nous avons considéré les modes d'utilisation du contrôle de gestion comme une variable indépendante, à savoir le contrôle de gestion diagnostique et le contrôle de gestion interactif, l'agilité organisationnelle comme une variable médiatrice, les outils d'intelligence artificielle comme une variable modératrice, et la performance organisationnelle comme une variable dépendante. Par conséquent, l'objectif principal de notre recherche est de tester les liens directs et indirects entre ces variables, parce qu'il y a peu d'études qui ont traité de ces quatre variables dans le même travail de recherche.

Conclusion :

La présente étude repose sur une analyse approfondie de la littérature. Nous avons proposé un modèle conceptuel pour étudier l'influence des modes d'usages de contrôle de gestion sur la performance organisationnelle. Nous avons inclus une variable médiatrice, l'agilité organisationnelle, et une variable modératrice, les outils d'intelligence artificielle. Notre recherche est basée sur la théorie basée sur les ressources.

L'un des principaux apports de cette étude est de mettre en évidence l'importance primordiale de l'intelligence artificielle, qui joue un rôle **modérateur** entre les modes d'usages de contrôle de gestion, l'agilité organisationnelle et la performance organisationnelle. Grâce à l'intégration d'outils d'intelligence artificielle, les entreprises peuvent non seulement améliorer leur efficacité et leur productivité, mais aussi proposer des produits et des services plus personnalisés et innovants, tout en contribuant à une gestion plus durable des ressources.

En revanche, notre recherche présente certaines limites. La validation de ce modèle conceptuel dépendra principalement d'une étude empirique dans différents secteurs d'activité. Cette étude devra être à la fois qualitative et quantitative, car les études qualitatives s'attachent à explorer en profondeur les perceptions, les expériences et les contextes, tandis que les études quantitatives visent à mesurer les phénomènes, à tester les hypothèses de notre recherche et à généraliser les résultats.

En effet, notre modèle présente également un cadre théorique pertinent pour de futures recherches universitaires et pratiques managériales, cherchant à approfondir la compréhension des mécanismes par lesquels les modes d'usages de contrôle de gestion ont un impact sur la performance organisationnelle en intégrant l'agilité organisationnelle et les outils d'intelligence artificielle.

Cette recherche a pour objectif d'explorer les mécanismes spécifiques par lesquels les outils de l'intelligence artificielle et de l'agilité peuvent être intégrés de manière plus efficace dans les diverses fonctions de l'entreprise. Il serait intéressant d'étudier l'effet de ces pratiques dans différents contextes culturels et économiques afin d'évaluer leur universelle pertinence.

Pour conclure, il est impératif que les organisations comprennent l'importance de ces pratiques d'intelligence artificielle dans leur quête de performance durable et qu'elles intègrent dans leur stratégie globale les modes d'utilisation de contrôle de gestion.

Bibliographie :

1. Adeyelu, O. O., Ugochukwu, C. E., & Shonibare, M. A. (2024). THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON ACCOUNTING PRACTICES : ADVANCEMENTS, CHALLENGES, AND OPPORTUNITIES. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.51594/ijmer.v6i4.1031>
2. Al Mansoori, S., Salloum, S. A., & Shaalan, K. (2021). The Impact of Artificial Intelligence and Information Technologies on the Efficiency of Knowledge Management at Modern Organizations : A Systematic Review. In *Recent Advances in Intelligent Systems and Smart Applications* (p. 163-182). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47411-9_9
3. Alshamsi, S. A. S. A., Hussain, T. P. R. S., & Ali, S. S. S. (2024). The Role of Artificial Intelligence on the Public Energy Sector Performance in the United Arab Emirates : The Mediation Role of Organizational Agility. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2808-e2808. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2808>
4. Ameen, N., Tarba, S., Cheah, J.-H., Xia, S., & Sharma, G. D. (2024). Coupling Artificial Intelligence Capability and Strategic Agility for Enhanced Product and Service Creativity. *British Journal of Management*, 35(4), 1916-1934. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12797>
5. Andreassen, R.-I. (2020). Digital technology and changing roles : A management accountant's dream or nightmare? *Journal of Management Control*, 31(3), 209-238. <https://doi.org/10.1007/s00187-020-00303-2>
6. Anthony, R. N., Govindarajan, V., Hartmann, F. G., Kraus, K., & Nilsson, G. (2007). *Management control systems* (Vol. 12). McGraw-Hill Boston. <https://lcr.bccrc.ca/nbfitoexe/07-mr-ernestonolan-ii-2/GTFpMZpMWrig-management-control-systems-12th-ed-9780070635838.pdf>
7. Appelbaum, D., Kogan, A., Vasarhelyi, M., & Yan, Z. (2017). Impact of business analytics and enterprise systems on managerial accounting. *International Journal of Accounting Information Systems*, 25, 29-44. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2017.03.003>
8. Appelbaum, S. H., Calla, R., Desautels, D., & Hasan, L. (2017). The challenges of organizational agility (part 1). *Industrial and Commercial Training*, 49(1), 6-14.
9. Arifin, R., & Purwanti, H. (2023). Examining the Influence of Leadership Agility, Organizational Culture, and Motivation on Organizational Agility : A Comprehensive Analysis. *Golden Ratio of Human Resource Management*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.52970/grhrm.v3i1.205>
10. Arnaboldi, M., Busco, C., & Cuganesan, S. (2017). Accounting, accountability, social media and big data : Revolution or hype? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 30(4), 762-776. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2017-2880>
11. Asgarnezhad Nouri, B., & Mir Mousavi, M. (2019). Effect of cooperative management on organizational agility with the mediating role of employee empowerment in public transportation sector. *Cuadernos de Gestión*, 2019-10-08. <https://doi.org/10.5295/cdg.170873ba>
12. Athamneh, M. H. A., & Jais, J. (2023). Analyzing the influence of decision making and effective employee communication on human resource agility in commercial banks : A mediation role for job satisfaction. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2203989. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2203989>
13. Atienza-Barba, M., Río-Rama, M. de la C. del, Meseguer-Martínez, Á., & Barba-Sánchez, V. (2024). Artificial intelligence and organizational agility : An analysis of scientific production and future trends. *European Research on Management and Business Economics*, 30(2), 100253. <https://doi.org/10.1016/j.iemeen.2024.100253>

14. Ayinla, B. S., Atadoga, A., Ike, C. U., Ndubuisi, N. L., Asuzu, O. F., & Adeleye, R. A. (2024). THE ROLE OF ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA) IN MODERN ACCOUNTING : A REVIEW - INVESTIGATING HOW AUTOMATION TOOLS ARE TRANSFORMING TRADITIONAL ACCOUNTING PRACTICES. *Engineering Science & Technology Journal*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.51594/estj.v5i2.804>
15. Ayyadevara, V. K. (2018). Gradient Boosting Machine. In *Pro Machine Learning Algorithms* (p. 117-134). Apress, Berkeley, CA. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3564-5_6
16. Azmy, A. (2021). The Effect of Employee Engagement and Job Satisfaction on Workforce Agility Through Talent Management in Public Transportation Companies. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 36(2), Article 2. <https://doi.org/10.24856/mem.v36i2.2190>
17. Bagheri, A., Akbari, M., & Artang, A. (2022). How does entrepreneurial leadership affect innovation work behavior? The mediating role of individual and team creativity self-efficacy. *European Journal of Innovation Management*, 25(1), 1-18. <https://doi.org/10.1108/EJIM-07-2020-0281>
18. Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
19. Baškarada, S., & Koronios, A. (2018). The 5S organizational agility framework : A dynamic capabilities perspective. *International Journal of Organizational Analysis*, 26(2), 331-342. <https://doi.org/10.1108/IJOA-05-2017-1163>
20. Battisti, E., Nirino, N., Leonidou, E., & Thrassou, A. (2022). Corporate venture capital and CSR performance : An extended resource based view's perspective. *Journal of Business Research*, 139, 1058-1066. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.10.054>
21. Bechtel, J., Kaufmann, C., & Kock, A. (2023). The interplay between dynamic capabilities' dimensions and their relationship to project portfolio agility and success. *International Journal of Project Management*, 41(4), 102469. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2023.102469>
22. Bedford, D. S. (2015). Management control systems across different modes of innovation : Implications for firm performance. *Management Accounting Research*, 28, 12-30. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2015.04.003>
23. Belani, H., Vukovic, M., & Car, Ž. (2019). Requirements Engineering Challenges in Building AI-Based Complex Systems. *2019 IEEE 27th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)*, 252-255. <https://doi.org/10.1109/REW.2019.00051>
24. Belhaj, Y. (2023). Du Big data et de l'intelligence artificielle vers le Big contrôle de gestion. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 4(5-2), Article 5-2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8408753>
25. Berland, N., & Moinard, C. (2020). Intelligence artificielle et contrôle de gestion : Un rapport aux chiffres revisité et des enjeux organisationnels. *Annales des Mines - Enjeux Numériques*, 12. <https://hal.science/hal-03114008>
26. Beusch, P., Frisk, J. E., Rosén, M., & Dilla, W. (2022). Management control for sustainability : Towards integrated systems. *Management Accounting Research*, 54, 100777. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2021.100777>
27. Bhima, B., Zahra, A. R. A., Nurtino, T., & Firlil, M. Z. (2023). Enhancing Organizational Efficiency through the Integration of Artificial Intelligence in Management Information Systems. *APTISI Transactions on Management*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.33050/atm.v7i3.2146>

28. Bhimani, A., & Horngren, C. T. (2008). *Management and cost accounting* (Vol. 1). Pearson Education.
29. Bhimani, A., & Willcocks, L. (2014). Digitisation, 'Big Data' and the transformation of accounting information. *Accounting and Business Research*, 44(4), 469-490. <https://doi.org/10.1080/00014788.2014.910051>
30. Bollecker, M., & Niglis, P. (2009). L'adhésion des responsables opérationnels aux systèmes de contrôle : Une étude du rôle des contrôleurs de gestion. *Comptabilité Contrôle Audit*, 15(1), 133-157. <https://doi.org/10.3917/cca.151.0133>
31. Bouquin H., (2008). *Le contrôle de gestion* (8^e édition). PUF. <https://www.puf.com/le-contrôle-de-gestion>
32. Boutgayout, B., & Ghazali, M. E. (2020). Contrôle de gestion 3.0 : Nouveaux outils et prise de décision à l'ère de la transformation digitale. *Revue Internationale d'Economie Numérique*, 2(1), Article 1.
33. Brüggemann, E. R., Monteiro, J. J., & Lunkes, R. J. (2022). Influência do sistema de mensuração de desempenho na agilidade organizacional e na inovação aberta. *Revista de Contabilidade e Organizações*, 16, e193897-e193897. <https://doi.org/10.11606/issn.1982-6486.rco.2022.193897>
34. Carmeli, A., Zivan, I., Gomes, E., & Markman, G. D. (2021). Underlining micro socio-psychological mechanisms of buyer-supplier relationships : Implications for inter-organizational learning agility. *Human Resource Management Review*, 31(3), 100577. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2016.12.002>
35. Caron, F. (2013). *Managing the Continuum : Certainty, Uncertainty, Unpredictability in Large Engineering Projects*. Springer Science & Business Media.
36. Cegarra-Navarro, J.-G., Soto-Acosta, P., & Wensley, A. K. P. (2016). Structured knowledge processes and firm performance : The role of organizational agility. *Journal of Business Research*, 69(5), 1544-1549. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.014>
37. Chakravarty, A., Grewal, R., & Sambamurthy, V. (2013). Information Technology Competencies, Organizational Agility, and Firm Performance : Enabling and Facilitating Roles. *Information Systems Research*, 24(4), 976-997. <https://doi.org/10.1287/isre.2013.0500>
38. Chenhall, R. H. (2003). Management control systems design within its organizational context: Findings from contingency-based research and directions for the future. *Accounting, Organizations and Society*, 28(2), 127-168. [https://doi.org/10.1016/S0361-3682\(01\)00027-7](https://doi.org/10.1016/S0361-3682(01)00027-7)
39. Chung, M., Ko, E., Joung, H., & Kim, S. J. (2020). Chatbot e-service and customer satisfaction regarding luxury brands. *Journal of Business Research*, 117, 587-595. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.004>
40. Ciampi, C. (2021). Des Mass Data aux Big Data, changements ou « déjà-vu » pour le contrôle de gestion. *ACCRA*, 11(2), 29-58. <https://doi.org/10.3917/accra.011.0029>
41. Dahmen, J., & Cook, D. (2019). SynSys : A Synthetic Data Generation System for Healthcare Applications. *Sensors*, 19(5), Article 5. <https://doi.org/10.3390/s19051181>
42. Das, K. P., Mukhopadhyay, S., & Suar, D. (2023). Enablers of workforce agility, firm performance, and corporate reputation. *Asia Pacific Management Review*, 28(1), 33-44. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2022.01.006>
43. Desplebin, O., Lux, G., & Petit, N. (2019). Comprendre la blockchain : Quels impacts pour la comptabilité et ses métiers ? *ACCRA*, 5(2), 5-23. <https://doi.org/10.3917/accra.005.0005>
44. Esmaeil, K., & Mohammadhossei, M. (2018). Identification of factors affecting on organizational agility and its impact on productivity. *UCT Journal of Management and Accounting Studies*, 6(4), 5-08.

45. Evwierhurhoma, E. D., & Oga, K. C. (2020). The Impact of Employees' Competence Management on Organizational Agility of Deposit Money Banks in Rivers State, Nigeria. *International Journal of Management Sciences*, 8(2), 11-21.
46. Fährndrich, J. (2023). A literature review on the impact of digitalisation on management control. *Journal of Management Control*, 34(1), 9-65. <https://doi.org/10.1007/s00187-022-00349-4>
47. Flamholtz, E. G., Das, T. K., & Tsui, A. S. (1985). Toward an integrative framework of organizational control. *Accounting, Organizations and Society*, 10(1), 35-50. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(85\)90030-3](https://doi.org/10.1016/0361-3682(85)90030-3)
48. Fosso Wamba, S. (2022). Impact of artificial intelligence assimilation on firm performance : The mediating effects of organizational agility and customer agility. *International Journal of Information Management*, 67, 102544. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102544>
49. Godé, C., Corbière, F. de, & Pallud, J. (2020). Les technologies émergentes en contexte extrême : De l'adaptation à l'anticipation ? *Systèmes d'information & management*, 25(2), 3-6. <https://doi.org/10.3917/sim.202.0003>
50. Griguer, S., & Lakhouil, A. (2023). La transformation digitale de la fonction contrôle de gestion : Une garantie de sa performance ? *International Journal of Financial Accountability, Economics, Management, and Auditing (IJFAEMA)*, 5(5), Article 5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8392997>
51. Guo, R., Yin, H., & Liu, X. (2023). Coopetition, organizational agility, and innovation performance in digital new ventures. *Industrial Marketing Management*, 111, 143-157. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2023.04.003>
52. Hadjitchoneva, J. (2020). L'intelligence artificielle au service de la prise de décisions plus efficace. *Pour une recherche économique efficace*, 149.
53. Haenlein, M., & Kaplan, A. (2019). A Brief History of Artificial Intelligence : On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence. *California Management Review*, 61(4), 5-14. <https://doi.org/10.1177/0008125619864925>
54. Hala, B., & Jaouad, O. (2023). The Revolution of Artificial Intelligence in ERP Systems : A Catalyst for Optimizing Management Control. *African Scientific Journal*, 3(20), 1120-1120. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10200536>
55. Harvey, S., & Loiselle, J. (2009). Proposition d'un modèle de recherche développement. *Recherches qualitatives*, 28(2), 95-117.
56. Henri, J. (2004). Performance measurement and organizational effectiveness : Bridging the gap. *Managerial Finance*, 30(6), 93-123. <https://doi.org/10.1108/03074350410769137>
57. Henri, J.-F. (2006). Management control systems and strategy : A resource-based perspective. *Accounting, Organizations and Society*, 31(6), 529-558. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2005.07.001>
58. Henri, J.-F., & Wouters, M. (2020). Interdependence of management control practices for product innovation : The influence of environmental unpredictability. *Accounting, Organizations and Society*, 86, 101073. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2019.101073>
59. Hofmann, S., Wald, A., & Gleich, R. (2012). Determinants and effects of the diagnostic and interactive use of control systems : An empirical analysis on the use of budgets. *Journal of Management Control*, 23(3), 153-182. <https://doi.org/10.1007/s00187-012-0156-9>
60. Hoonsopon, D., & Puriwat, W. (2021). Organizational Agility : Key to the Success of New Product Development. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 68(6), 1722-1733. *IEEE Transactions on Engineering Management*. <https://doi.org/10.1109/TEM.2019.2929500>
61. Horabadi Farahani, A., & Salimi, F. (2015). The Study of the Relationship between Employees' Empowerment and Organizational Agility : A Case Study in Azarab Industrial Company. *European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings*, 4(1(s)), Article 1(s).

62. Huang, M.-H., Rust, R., & Maksimovic, V. (2019). The Feeling Economy : Managing in the Next Generation of Artificial Intelligence (AI). *California Management Review*, 61(4), 43-65. <https://doi.org/10.1177/0008125619863436>
63. Idrees, H., Hynek, J., Xu, J., Akbar, A., & Jabeen, S. (2022). Impact of knowledge management capabilities on new product development performance through mediating role of organizational agility and moderating role of business model innovation. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.950054>
64. Iscaro, V., Castaldi, L., Maresca, P., & Mazzoni, C. (2022). Digital transformation in the economics of complexity : The role of predictive models in strategic management. *Journal of Strategy and Management*, 15(3), 450-467. <https://doi.org/10.1108/JSMA-02-2021-0059>
65. Jacob, S., Souissi, S., & Trudel, J.-S. (2021). Intelligence artificielle et transformation du métier de gestionnaire. *Chaire de recherche sur l'administration publique à l'ère numérique, Université Laval*.
66. Johnstone, L. (2019). Theorising and conceptualising the sustainability control system for effective sustainability management. *Journal of Management Control*, 30(1), 25-64. <https://doi.org/10.1007/s00187-019-00277-w>
67. Kallunki, J.-P., Laitinen, E. K., & Silvola, H. (2011). Impact of enterprise resource planning systems on management control systems and firm performance. *International Journal of Accounting Information Systems*, 12(1), 20-39. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2010.02.001>
68. Kaufmann, C., Kock, A., & Gemünden, H. G. (2020). Emerging strategy recognition in agile portfolios. *International Journal of Project Management*, 38(7), 429-440. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2020.01.002>
69. Khalid, Z., Madhakomala, R., & Purwana, D. (2020). How Leadership And Organizational Culture Shape Organizational Agility In Indonesian SMEs?? *IJHCM (International Journal of Human Capital Management)*, 4(2), 49-63.
70. Khanagha, S., Volberda, H. W., Alexiou, A., & Annosi, M. C. (2022). Mitigating the dark side of agile teams : Peer pressure, leaders' control, and the innovative output of agile teams. *Journal of Product Innovation Management*, 39(3), 334-350. <https://doi.org/10.1111/jpim.12589>
71. Knauer, T., Nikiforow, N., & Wagener, S. (2020). Determinants of information system quality and data quality in management accounting. *Journal of Management Control*, 31(1), 97-121. <https://doi.org/10.1007/s00187-020-00296-y>
72. Kohnke, O. (2017). It's Not Just About Technology : The People Side of Digitization. In *Shaping the Digital Enterprise* (p. 69-91). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40967-2_3
73. Krüger, F. (2023). Impact of Team Agility on Team Effectiveness : The Role of Shared Mental Models, Team Empowerment, and Team Reflexivity. *Junior Management Science (JUMS)*, 8(1), 123-147. <https://doi.org/10.5282/jums/v8i1pp123-147>
74. Lassoued, K., Awad, A., & Guirat, R. (2020). The impact of managerial empowerment on problem solving and decision making skills : The case of Abu Dhabi University. *Management Science Letters*, 10(4), 769-780.
75. Latham, G. P., & Locke, E. A. (1979). Goal setting—A motivational technique that works. *Organizational Dynamics*, 8(2), 68-80. [https://doi.org/10.1016/0090-2616\(79\)90032-9](https://doi.org/10.1016/0090-2616(79)90032-9)
76. Lavorato, D., & Piedepalumbo, P. (2023). How Smart Technologies Affect the Decision-Making and Control System of Food and Beverage Companies—A Case Study. *Sustainability*, 15(5), Article 5. <https://doi.org/10.3390/su15054292>

77. Lee, S., & Lee, D. (2017). The Role Of Agility In The Relationship Between Use Of Management Control Systems And Organizational Performance : Evidence From Korea And Japan. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 33(3), Article 3. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i3.9944>
78. Lee, Y.-M., & Yang, C. (2014). The relationships among network ties, organizational agility, and organizational performance : A study of the flat glass industry in Taiwan. *Journal of Management & Organization*, 20(2), 206-226. <https://doi.org/10.1017/jmo.2014.32>
79. Lill, P. A., & Wald, A. (2021). The agility-control-nexus : A levers of control approach on the consequences of agility in innovation projects. *Technovation*, 107, 102276. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102276>
80. Liu, H., Ke, W., Wei, K. K., & Hua, Z. (2013). The impact of IT capabilities on firm performance : The mediating roles of absorptive capacity and supply chain agility. *Decision Support Systems*, 54(3), 1452-1462. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.12.016>
81. Liu, H., Song, D., & Cai, Z. (2014). *Knowledge management capability and firm performance : The mediating role of organizational agility*. <https://core.ac.uk/download/pdf/301362785.pdf>
82. Lu, Y., & Ramamurthy, K. (Ram). (2011). Understanding the link between information technology capability and organizational agility : An empirical examination. *MIS quarterly*, 931-954.
83. Ma, L., & Chang, R. (2024). How big data analytics and artificial intelligence facilitate digital supply chain transformation : The role of integration and agility. *Management Decision, ahead-of-print*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/MD-10-2023-1822>
84. Malmi, T., & Brown, D. A. (2008). Management control systems as a package—Opportunities, challenges and research directions. *Management Accounting Research*, 19(4), 287-300. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2008.09.003>
85. McCann, J., Selsky, J., & Lee, J. (2009). Building agility, resilience and performance in turbulent environments. *People & Strategy*, 32(3), 44-51.
86. McCarthy, J. (2007). *What is artificial intelligence*. <http://cse.unl.edu/~choueiry/S09-476-876/Documents/whatisai.pdf>
87. Melián-Alzola, L., Domínguez-Falcón, C., & Martín-Santana, J. D. (2020). The role of the human dimension in organizational agility : An empirical study in intensive care units. *Personnel Review*, 49(9), 1945-1964. <https://doi.org/10.1108/PR-08-2019-0456>
88. Menon, S., & Suresh, M. (2021). Enablers of workforce agility in engineering educational institutions. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 13(2), 504-539. <https://doi.org/10.1108/JARHE-12-2019-0304>
89. Merchant, K. A., & Otley, D. T. (2006). A Review of the Literature on Control and Accountability. In C. S. Chapman, A. G. Hopwood, & M. D. Shields (Éds.), *Handbooks of Management Accounting Research* (Vol. 2, p. 785-802). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1751-3243\(06\)02013-X](https://doi.org/10.1016/S1751-3243(06)02013-X)
90. Mkoba, E. (2022). Organisational Culture Attributes Influencing the Adoption of Agile Practices : A Systematic Literature Review. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 7. <https://doi.org/10.55267/iadt11690>
91. Morawski, R. Z. (2006). Spectrophotometric applications of digital signal processing. *Measurement Science and Technology*, 17(9), R117. <https://doi.org/10.1088/0957-0233/17/9/R01>
92. Mouadili, M. (2023). LES APPORTS DES SYSTÈMES D'INFORMATION AU CONTRÔLE DE GESTION : UNE ÉTUDE DE CAS. *PUBLIC & NONPROFIT MANAGEMENT REVIEW*, 6(2),
93. Mundy, J. (2010). Creating dynamic tensions through a balanced use of management control systems. *Accounting, Organizations and Society*, 35(5), 499-523. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.10.005>

94. Nani, D. A., & Safitri, V. A. D. (2021). Exploring the Relationship between Formal Management Control Systems, Organisational Performance and Innovation : The Role of Leadership Characteristics. *Asian Journal of Business and Accounting*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol14no1.8>
95. Nason, R. S., & Wiklund, J. (2018). An Assessment of Resource-Based Theorizing on Firm Growth and Suggestions for the Future. *Journal of Management*, 44(1), 32-60. <https://doi.org/10.1177/0149206315610635>
96. Ndione, M., & Diouf, D. K. O. (2022). La gouvernance au sein des pays de l'UEMOA : Avantages de l'utilisation de l'intelligence artificielle. *Communication, technologies et développement*, 11, Article 11. <https://doi.org/10.4000/ctd.7083>
97. Nilsson, N. J. (2005). Human-Level Artificial Intelligence? Be Serious! *AI Magazine*, 26(4), Article 4. <https://doi.org/10.1609/aimag.v26i4.1850>
98. Nuhu, N. A., Baird, K., & Appuhami, R. (2019). The impact of management control systems on organisational change and performance in the public sector. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 15(3), 473-495. <https://doi.org/10.1108/JAOC-08-2018-0084>
99. Otley, D. (2003). Management control and performance management: Whence and whither? *The British Accounting Review*, 35(4), 309-326. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2003.08.002>
100. Ouhammou, M. A., Taleb, N. A., & Khariss, M. (2019). LA TRANSFORMATION DIGITALE : QUEL IMPACT SUR LES METIERS BANCAIRES ? CAS DES BANQUES MAROCAINES. *Revue Internationale du Marketing et Management Stratégique*, 1(1),
101. Panichayakorn, T., & Jermstittiparsert, K. (2019). Mobilizing organizational performance through robotic and artificial intelligence awareness in mediating role of supply chain agility. *International Journal of Supply Chain Management*, 8(5), 757-768.
102. Papadaki, M., Gale, A. W., Rimmer, J. R., Kirkham, R. J., Taylor, A., & Brown, M. (2014). Essential Factors that Increase the Effectiveness of Project/Programme Risk Management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 119, 921-930. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.103>
103. Ping, W. (2021). Data mining and XBRL integration in management accounting information based on artificial intelligence. *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, 40(4), 6755-6766. <https://doi.org/10.3233/JIFS-189509>
104. Portnoff, A.-Y., & Soupizet, J.-F. (2018). Intelligence artificielle : Opportunités et risques. *Futuribles*, 426(5), 5-26. <https://doi.org/10.3917/futur.426.0005>
105. Ramadan, M., Bou Zakhem, N., Baydoun, H., Daouk, A., Youssef, S., El Fawal, A., Elia, J., & Ashaal, A. (2023). Toward Digital Transformation and Business Model Innovation : The Nexus between Leadership, Organizational Agility, and Knowledge Transfer. *Administrative Sciences*, 13(8), Article 8. <https://doi.org/10.3390/admsci13080185>
106. Rammer, C., Fernández, G. P., & Czarnitzki, D. (2022). Artificial intelligence and industrial innovation : Evidence from German firm-level data. *Research Policy*, 51(7), 104555. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2022.104555>
107. Randeree, K., & Al Youha, H. (2009). Strategic management of performance : An examination of public sector organizations in the United Arab Emirates. *International Journal of Knowledge, Culture and Change Management*, 9, 123-134.
108. Ravichandran, T. (2018). Exploring the relationships between IT competence, innovation capacity and organizational agility. *The Journal of Strategic Information Systems*, 27(1), 22-42. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2017.07.002>

109. Rehman, S., Mohamed, R., & Ayoup, H. (2019). The mediating role of organizational capabilities between organizational performance and its determinants. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), 1-23. <https://doi.org/10.1186/s40497-019-0155-5>
110. Rehman, S. U., Elrehail, H., Nair, K., Bhatti, A., & Taamneh, A. M. (2023). MCS package and entrepreneurial competency influence on business performance : The moderating role of business strategy. *European Journal of Management and Business Economics*, 32(1), 1-23. <https://doi.org/10.1108/EJMBE-04-2020-0088>
111. Richard, P. J., Devinney, T. M., Yip, G. S., & Johnson, G. (2009). Measuring Organizational Performance : Towards Methodological Best Practice. *Journal of Management*, 35(3), 718-804. <https://doi.org/10.1177/0149206308330560>
112. Rikhardsson, P., & Yigitbasioglu, O. (2018). Business intelligence & analytics in management accounting research : Status and future focus. *International Journal of Accounting Information Systems*, 29, 37-58. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2018.03.001>
113. Sajuyigbe, A. S., Anthony Abiodun, E., Ayeni, A., & Obi, N. J. (2023). The Employee Relationship Management and Organizational Agility : Mediating Role of Employee Empowerment in Consumer Goods Sector. *Journal of Evolutionary Studies in Business*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.1344/jesb2023.8.2.36938>
114. Salahat, M. A. (2021). Employee empowerment, knowledge management and decision-making agility; mediating role of extra-role performance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(7), 960-977.
115. Salder, J., Gilman, M., Raby, S., & Gkikas, A. (2020). Beyond linearity and resource-based perspectives of SME growth. *Journal of Small Business Strategy (Archive Only)*, 30(1), Article 1.
116. Salehi, F. (2022). Role of Artificial Intelligence on Agile Planning and Organizational Performance in the ICT Industry. *Asian Journal of Economics, Finance and Management*, 581-586.
117. Shafiabady, N., Hadjinicolaou, N., Din, F. U., Bhandari, B., Wu, R. M. X., & Vakilian, J. (2023). Using Artificial Intelligence (AI) to predict organizational agility. *PLOS ONE*, 18(5), e0283066. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283066>
118. Shao, B. B. M., & Lin, W. T. (2016). Assessing output performance of information technology service industries : Productivity, innovation and catch-up. *International Journal of Production Economics*, 172, 43-53. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.10.026>
119. Simons, R. (1994). *Levers of Control : How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal*. Harvard Business Press.
120. Simons, R., Dávila, A., & Kaplan, R. S. (2000). *Performance measurement & control systems for implementing strategy*. Pearson Education International. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795720924288>
121. Smith, S. S., & Castonguay, J. "Jack". (2020). Blockchain and Accounting Governance : Emerging Issues and Considerations for Accounting and Assurance Professionals. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 17(1), 119-131. <https://doi.org/10.2308/jeta-52686>
122. Song, Y., & Lu, Y. (2015). Decision tree methods : Applications for classification and prediction. *Shanghai Archives of Psychiatry*, 27(2), 130. <https://doi.org/10.11919/j.issn.1002-0829.215044>
123. Stahl, B. C., Schroeder, D., & Rodrigues, R. (2023). The Ethics of Artificial Intelligence : An Introduction. In *Ethics of Artificial Intelligence* (p. 1-7). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17040-9_1
124. Ștefan, S. C., Olariu, A. A., & Popa, S. C. (2024). Implications of artificial intelligence on organizational agility : A PLS-SEM and PLS-POS approach. *Amfiteatru Economic*, 26(66), 403-420.

125. Strauß, E., & Zecher, C. (2013). Management control systems : A review. *Journal of Management Control*, 23(4), 233-268. <https://doi.org/10.1007/s00187-012-0158-7>
126. Sun, F., Zheng, A., & Lan, J. (2022). Job Insecurity and Employees' Taking Charge Behaviors : Testing a Moderated Mediation Model. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.3390/ijerph19020696>
127. Tangniho, M. F., & Chanhoun, J. M. (2024). L'intelligence artificielle au service des contrôleurs de gestion dans les PME béninoises : Levier de performance organisationnelle et de pérennité en Afrique subsaharienne. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 7(3), Article 3. <https://revue-isg.com/index.php/home/article/view/1684>
128. Teece, D. J. (2000). Strategies for Managing Knowledge Assets : The Role of Firm Structure and Industrial Context. *Long Range Planning*, 33(1), 35-54. [https://doi.org/10.1016/S0024-6301\(99\)00117-X](https://doi.org/10.1016/S0024-6301(99)00117-X)
129. Teece, D., Peteraf, M., & Leih, S. (2016). Dynamic Capabilities and Organizational Agility : Risk, Uncertainty, and Strategy in the Innovation Economy. *California Management Review*, 58(4), 13-35. <https://doi.org/10.1525/cmr.2016.58.4.13>
130. Tominc, P., Oreški, D., & Rožman, M. (2023). Artificial Intelligence and Agility-Based Model for Successful Project Implementation and Company Competitiveness. *Information*, 14(6), Article 6. <https://doi.org/10.3390/info14060337>
131. Trocin, C., Hovland, I. V., Mikalef, P., & Dremel, C. (2021). How Artificial Intelligence affords digital innovation : A cross-case analysis of Scandinavian companies. *Technological Forecasting and Social Change*, 173, 121081. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121081>
132. Trunk, A., Birkel, H., & Hartmann, E. (2020). On the current state of combining human and artificial intelligence for strategic organizational decision making. *Business Research*, 13(3), 875-919. <https://doi.org/10.1007/s40685-020-00133-x>
133. UNESCO. (2022). *Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_fre
134. Vergin, L., Weiss, L., Kanbach, D., & Sertler, T. (2022). Empowering organizational agility through a holistic management control system : A conceptual model. *ISPIM Conference Proceedings*, 1-38.
135. Wageeh, N. A. (2016). Organizational Agility : The Key to Organizational Success. *International Journal of Business and Management*, 11(5), 296. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v11n5p296>
136. Wang, H., Huang, J., & Zhang, Z. (2019). The Impact of Deep Learning on Organizational Agility. *ICIS*. <https://core.ac.uk/download/pdf/301384068.pdf>
137. Wang, X., Lin, X., & Shao, B. (2022). How does artificial intelligence create business agility? Evidence from chatbots. *International Journal of Information Management*, 66, 102535. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102535>
138. Wijaya, S., Ningrum, S., Myrna, R., & Karlina, N. (2022). The Relationship Between Bureaucratic Leadership, Organizational Agility and Organizational Performance in the Tax Sector. *KnE Social Sciences*, 7(5), 563-574. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10578>
139. Wijethilake, C., Munir, R., & Appuhami, R. (2018). Environmental Innovation Strategy and Organizational Performance : Enabling and Controlling Uses of Management Control Systems. *Journal of Business Ethics*, 151(4), 1139-1160. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3259-7>
140. Wong, K. Y., Tan, L. P., Lee, C. S., & Wong, W. P. (2015). Knowledge Management performance measurement : Measures, approaches, trends and future directions. *Information Development*, 31(3), 239-257. <https://doi.org/10.1177/0266666913513278>

-
141. Wong, L.-W., Tan, G. W.-H., Ooi, K.-B., Lin, B., & Dwivedi, Y. K. (2024). Artificial intelligence-driven risk management for enhancing supply chain agility : A deep-learning-based dual-stage PLS-SEM-ANN analysis. *International Journal of Production Research*, 62(15), 5535-5555. <https://doi.org/10.1080/00207543.2022.2063089>
 142. Zehir, C., Yıldız, H., Köle, M., & Başar, D. (2016). Superior Organizational Performance through SHRM Implications, Mediating Effect of Management Capability : An Implementation on Islamic Banking. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 235, 807-816. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.11.089>
 143. Zhao, X., Hwang, B.-G., & Low, S. P. (2013). Critical success factors for enterprise risk management in Chinese construction companies. *Construction Management and Economics*, 31(12), 1199-1214. <https://doi.org/10.1080/01446193.2013.867521>.